

OTIMIZAÇÃO DE ROTAS: UMA APLICAÇÃO DO PROBLEMA DE MENOR CAMINHO EM UMA TURNÊ MUSICAL

José*, Monica², Alexandre³ e Miriam⁴

¹ Fatec Guarulhos, Rua Cristóbal Cláudio Elilo N° 88, Brasil, jose.edivaldo.sjr@gmail.com. *Jose Edivaldo.

² Monica Araujo, Fatec Guarulhos, Rua Cristóbal Cláudio Elilo N° 88, Brasil, monicamartucciaraujo@gmail.com

³ Alexandre Formigoni, Fatec Guarulhos, Rua Cristóbal Cláudio Elilo N° 88, Brasil, Alexandre.formigoni@fatec.sp.gov.br

⁴ Miriam Battistini, Fatec Guarulhos, Rua Cristóbal Cláudio Elilo N° 88, Brasil, miriam.battistini@fatec.sp.gov.br

RESUMO. A pesquisa operacional oferece inúmeras oportunidades para torna o processo decisório mais eficientes, visto que se baseia em métodos quantitativos determinados como a programação linear, através de bases científicas ou de modelos matemáticos. Atualmente nota-se a grande procura por resoluções de programação linear, em particular os modelos que resultam em caminhos mais viáveis ou rentáveis. Diante desse contexto, o presente estudo tem como objetivo aplicar o método de menor caminho em uma turnê musical que será realizada por uma banda canadense na América do sul, a fim de, definir a melhor rota possível, a qual minimize o preço entre os deslocamentos da banda entre as cidades onde ocorreram as apresentações. Para isso, foi utilizado a programação Linear, que despõe do apoio da modelagem matemática para moldar problemas reais. Para tanto, os procedimentos de pesquisa adotados foram o estudo de caso e a pesquisa experimental. O modelo matemático do estudo foi elaborado e solucionado através do software LINDO, assim, através dos resultados obtidos nota-se que a rota ótima comprovada neste estudo e a mesma que está predefinida pela banda para as apresentações. A aplicação desse estudo certifica-se que a pesquisa operacional e a programação linear são metodologias eficientes na solução de problemas como o apresentado.

Palavras-chave. Pesquisa Operacional, Programação Linear, Menor Caminho, Rota.

ABSTRACT. Operational research offers a number of opportunities to make decision making more efficient, since it is based on quantitative methods such as linear programming, scientific bases or mathematical methods. Nowadays, there is a great demand for linear programming resolutances, models that result in more viable or profitable paths. Given this context, this study aims to apply the method of least path in a musical tour that will be performed by a Canadian band in South America, to define the best route that minimizes the price between the displacements of cities where the presentations had taken place. For this, Linear programming was used, which takes advantage of the support of mathematical modeling to modulate real problems. To do so, the research procedures adopted were case study and experimental research. The mathematical model of the study was elaborated and solved through the LINDO software, thus, through the obtained results it is noted that the optimum route proven in this study is the same that is predefined by the band for the presentations. The application des study makes sure that operational research and linear programming are efficient methodologies in solving problems as presented.

Keywords. Operational Research, Linear Programming, Minor Path, Route.

1. INTRODUÇÃO

Desde o surgimento da civilização, o homem vem enfrentando a difícil tarefa de tomar decisões, sejam conscientes ou inconscientes, racionais ou irracionais. Moritz (2015) afirma que a tomada de decisão é um processo muito antigo e é estudado constantemente com o objetivo de encontrar caminhos que permitam facilitar a complexidade de um determinado assunto ou problema.

O processo decisório é uma atividade comum na vida das pessoas. Gomes e Almeida (2002) salientam que tomar decisões é uma das tarefas mais difíceis para se enfrentar, seja ela pessoal ou em grupo, visto que muitas das vezes as decisões resultam em consequências positivas ou negativas.

Segundo Moritz (2015) o processo decisório está vinculado à atividade de Planejamento, adentrado no eixo maior da ciência da administração. Alguns autores consideram este processo como a essência da gestão, outros o entendem como uma etapa dessa função e ainda pode ser visto como um caminho que induz as pessoas a produzirem decisões, tanto em empresas privadas como em órgãos públicos ou em relação à vida pessoa.

Uma decisão relevante dentro de uma empresa que realizam entregas de produtos ou serviços envolve diretamente a definição do melhor caminho a ser percorrido, de forma que a rapidez na entrega gere consequentemente a satisfação dos clientes e minimização dos custos.

De acordo com Silva (2012), as iniciativas de otimização, como encontrar rotas reduzidas seja elas entre um percursos ou processos podem diminuir significamente os gastos, tornando um fator atraente para pessoas jurídicas e físicas, afinal, quem nunca gastou mais combustível por errar o caminho, ou parou para pensar como uma banda se organizam para realizarem diversa apresentações, ou como se planejam para se deslocarem para diferentes localidades em um curto período de tempo? Visando esses questionamentos, a pergunta chave deste artigo é como tornar possível o deslocamento ágil de forma que os custos sejam minimizados utilizando métodos de PO?

Para que isso se tornasse possível se desenvolveu a metodologia de PO (Pesquisa Operacional), que tem a capacidade de auxiliar no processo decisório, a Pesquisa Operacional, em união com a Programação Linear, é utilizada para solucionar problemas através de modelos matemáticos com expressões lineares. De acordo com Pinto e Schramm (2005), o desenvolvimento de modelos de programação linear é um dos recursos que as empresas podem adotar para otimizar processos. Esses modelos, quando usados de forma precisa e com uma base de dados confiável, podem trazer aos gestores decisões racionais, absolutamente voltadas para a melhoria dos resultados do processo analisado.

Tendo isto em vista o estudo tem como objetivo aplicar os métodos de PO em um Problema de menor caminho de uma turnê (sequência de apresentações) de uma banda canadense que acontecerá na América do Sul, onde o intuito é descobrir a melhor rota, a qual a banda possa minimiza os custos entre uma apresentação e outra.

Para alcançar este objetivo, realizou-se o levantamento de dados referentes às possibilidades de rotas e o custo das passagens aéreas do ponto de origem ao ponto de destino, após a análise dos dados foi possível modelar matematicamente um problema de programação linear e por fim solucionou-se o problema utilizando o software LINDO, onde foi possível analisar os resultados.

Neste contexto, o estudo mostrará que a PO pode ser aplicada em variados cenários, ou de diferentes ramos de atividades, onde o processo decisório pode se tornar uma vantagem competitiva de mercado.

O artigo adota a seguinte sustentação: na seção dois é apresentado o referencial teórico a com os seguintes assuntos: pesquisa operacional, programação linear, problema de menor caminho e sobre o software LINDO, o qual é utilizado neste estudo para a resolução da modelagem matemática, respectivamente; na terceira seção é apresentada a metodologia aplicada na pesquisa onde descreve os métodos de estudos aplicados, formulação do problema, elaboração do modelo matemático e os resultados e discussões, e por fim na quinta seção a conclusão.

2. Referência Teórica

O referencial teórico desta pesquisa adotou como norte: a Pesquisa Operacional, Programação Linear, Problema de caminho mínimo e ciências que desencadeiam os resultados ótimos.

2.1 PESQUISA OPERACIONAL

Pesquisa Operacional (PO), resumidamente, pode ser definida como aplicação de métodos, técnicas e instrumentos científicos a problemas que envolvem operações de um sistema, de modo a auxiliar aos que controlam o sistema na proposição de soluções de problemas em foco.

O objetivo principal da PO é determinar a programação otimizada de atividades ou recursos, fornecendo um conjunto de procedimentos e métodos quantitativos para tratar de forma sistematizada problemas que envolvam a utilização de recursos escassos. Para apoiar a tomada de decisão, a PO busca a solução de problemas que podem ser representados por modelos matemáticos. (CARDOSO, 2011).

Lachtermacher (2004, p. 1) denomina “[...] Management Science (MS) a área de estudos que utiliza computadores, estatística e matemática para resolver problemas de negócio”. Essa área pode ser considerada uma parte da pesquisa operacional, por envolver modelagens matemáticas que podem ser aplicadas nas áreas de negócios.

2.2 PROGRAMAÇÃO LINEAR

Um aspecto importante de problemas envolvendo decisões é o de otimização; quando se procura estabelecer quais as maneiras mais eficientes de utilizar os recursos disponíveis para atingir certos objetivos. Em geral trata-se de recursos limitados e a sua utilização criteriosa possibilita melhorar o rendimento ou produtividade do processo em estudo.

A programação linear é um dos mais importantes instrumentos do campo de pesquisa operacional, é a área de conhecimento que fornece um conjunto de procedimentos voltados para tratar problemas que envolvem a escassez de recursos. São passíveis de solução com o emprego de PL o problema no qual se busca a melhor alocação de recursos, de forma a atingir determinado objetivo de otimização, atendendo as determinadas restrições. Essas limitações podem referir-se ao montante ou a forma de distribuição dos recursos.” (CORRAR; THEÓPHILO e BERGMANN et al., 2007)

Programação linear é um aprimoramento da técnica de resolução de sistema de equações lineares via inversões sucessivas de matrizes, com a vantagem de incorporar uma equação linear adicional representativa relacionada com um comportamento que deve ser otimizado. (Caixeta-Filho, 2004).

A própria continuidade do processo pode mesmo depender de tal utilização criteriosa. Na prática tais recursos são usualmente de natureza econômica, tais como capital, matéria-prima, mão-de-obra, equipamentos, tempo e outros, mas em geral podem tomar os aspectos mais variados.

A Programação Linear visa fundamentalmente encontrar a melhor solução para problemas, que são aplicadas e simplificadas em seu modelo linear, sua função objetiva a considera são maximizar ou minimizar, respeitando-se um sistema linear de igualdades ou desigualdades, que recebem o nome de Restrições do Modelo.

2.3 PROBLEMA DE MENOR CAMINHOR

Na teoria de grafos, o problema do caminho mínimo consiste na minimização do custo de travessia de um grafo entre dois nós (ou vértices); custo este dado pela soma dos pesos de cada aresta percorrida.

Segundo Lachtermacher (2007), quando se deseja encontrar uma rota com distância mínima, tem-se um Problema de Menor Caminho. Nestes problemas haverá sempre dois tipos de nós, sendo eles origem e destino, entre esses nós geralmente existem nós intermediários, que podem representar Aeroportos que conectam cidades, cidades que conectam rodovias e assim por diante.

De acordo com Lucchesi (1979), grafo é um conjunto de vértices representados por pontos ligados às arestas representadas por linhas, que fazem as ligações entre os pontos, esse conjunto pode ser representado por diagramas. A figura 01, a seguir ilustra um exemplo de garfo.

Figura 1- Representação de um Garfo

Fonte: Wikipédia 2018

A figura 1 exemplifica um garfo simples, onde as letras A, B, C, D, E, F e G representam as vértices, sendo os pontos A e D de origem e C, E e G destinos, as ligações feitas pelas linhas de um ponto ao outro representam as arestas, e os valores podem representar as distâncias ou preços dos percursos entre os pontos. Neste exemplo é possível observar facilmente que o caminho mínimo entre D e E não é D-E, mas sim D-F-E, com uma distância de 14, qualquer outra escolha para

caminho o valor resultante seria maior que 14.

Segundo Lachtermacher (2007), a modelagem matemática de um Problema de Menor Caminho terá variáveis binárias, se o valor da variável foi igual a 1, significa que aquele trecho deve ser percorrido, já se o valor da variável for igual a 0, o trecho de um ponto ao outro não deve ser utilizada.

Segundo Hillier (2006), a essência do procedimento de resolução do problema é identificar sucessivamente a partir da origem o caminho mais curto para cada um dos nós da rede na ordem ascendente de suas distancias (mais curtas) e, assim, solucionar o problema quando o nó de destino é atingido. A resolução de um Problema de Menor Caminho pode ser realizada através da modelagem matemática de um problema de programação linear e ser resolvido por software como o Software LINDO.

2.4 SOFTWARE LINDO

O software LINDO (Linear, Interactive and Discrete Optmizer), é uma ferramenta que possibilita solucionar problemas de programação linear seja ela quadrática ou inteira. De acordo com Almeida, Martins e Silva (2013), esse software foi desenvolvido pelo Lindo Systems Inc., de Chicago, EUA, e possuindo uma capacidade de resolução de até 100.000 variáveis. De acordo com Souza (2004), o modelo matemático no software LINDO deve conter os seguintes itens:

Função objetivo: É preciso iniciar com os comandos “Max” para maximizar ou “Min” para minimizar;

Sujeito: Representado por “st” que indica as restrições do problema;

Restrições: Os fatores limitantes do problema estudado;

Comando “end”: Indica a finalização do modelo.

Para Oliveira et al (2015), o LINDO é apontado como uma das melhores ferramentas de resolução de modelos de otimização, onde pode-se maximizar os lucros ou minimiza os custos, de operações tais como, transportes, planejamento da produção, entre outros. Fornecendo resultados confiáveis e aceitável em situações simples e complexas.

3. MÉTODOLOGIA

Este estudo se trata da utilização da pesquisa operacional com o intuito de minimizar os custos de uma turnê musical, que será realizada por uma banda canadense compostas por 5 integrantes na américa do Sul, e analisar a rota já definida pelos organizadores.

Como parâmetro utilizou-se a coleta de dados, onde as informações utilizadas foram os preços médios das passagens aéreas entre os destinos das apresentações, possibilitando a aplicabilidade de um problema de menor caminho.

A banda se deslocara entre 7 aeroportos e realizara 6 apresentações. O primeiro show aconteceu em Buenos Aires Argentina, os demais aconteceram no Brasil nas cidades de São Paulo,

Curitiba, Porto Alegre, Uberlândia e Rio de Janeiro, logo após as apresentações a banda retornara ao Canadá.

Os métodos escolhidos para realizar esta pesquisa foram o estudo de caso e pesquisa experimental. O estudo de caso deve-se ao principal objetivo para a realização do trabalho, onde determinasse o menor caminho para uma turnê musical.

Segundo, (Araújo et al.,2008) “o estudo de caso trata-se de uma abordagem metodológica de investigação especialmente adequada quando procuramos compreender, explorar ou descrever acontecimentos e contextos complexos, nos quais estão simultaneamente envolvidos diversos fatores”. E para abordagem quantitativa e modelagem matemática aplicou-se a pesquisa experimental.

O presente estudo é desenvolvido em três etapas. Na primeira etapa, é realizado o levantamento de informações referentes às possibilidades de rotas, e o preço das passagens aéreas do ponto de origem ao ponto de destino. Em seguida, é elaborado o modelo matemático de programação linear, e por fim, através da resolução do modelo matemático no software LINDO, é realizada a análise do relatório obtido.

3.1 COLETA DE DADOS

A seguir serão apresentadas as rotas em formatos de tabela e Diagrama, demonstrando as possibilidades que a banda pode escolher para se deslocar entre as apresentações em função do valor das passagens aéreas:

Tabela 1: Demonstração de origem e destino

ORIGEM	DESTINO	PREÇO MÉDIO
(A) ARGENTINA	(B) PORTO ALEGRA	R\$ 8.500,00
(A) ARGENTINA	(C) CURITIBA	R\$ 9.000,00
(A) ARGENTINA	(D) SÃO PAULO	R\$ 10.000,00
(A) ARGENTINA	(E) RIO DE JANEIRO	R\$ 11.000,00
(A) ARGENTINA	(F) UBERLÂNDIA	R\$ 12.000,00
(A) ARGENTINA	(G) CANADA	R\$ -
(B) PORTO ALEGRA	(C) CURITIBA	R\$ 1.800,00
(B) PORTO ALEGRA	(D) SÃO PAULO	R\$ 1.200,00
(B) PORTO ALEGRA	(E) RIO DE JANEIRO	R\$ 1.500,00
(B) PORTO ALEGRA	(F) UBERLÂNDIA	R\$ 3.800,00
(B) PORTO ALEGRA	(G) CANADA	R\$ 11.500,00
(C) CURITIBA	(D) SÃO PAULO	R\$ 1.950,00

(C) CURITIBA	(E) RIO DE JANEIRO	R\$	1.450,00
(C) CURITIBA	(F) UBERLÂNDIA	R\$	1.500,00
(C) CURITIBA	(G) CANADA	R\$	14.000,00
(D) SÃO PAULO	(E) RIO DE JANEIRO	R\$	1.500,00
(D) SÃO PAULO	(F) UBERLÂNDIA	R\$	1.400,00
(D) SÃO PAULO	(G) CANADA	R\$	12.000,00
(E) RIO DE JANEIRO	(F) CONFINS	R\$	1.700,00
(E) RIO DE JANEIRO	(G) CANADA	R\$	15.000,00
(F) UBERLÂNDIA	(G) CANADA	R\$	18.000,00
(G) CANADA	-	R\$	-

Fonte: Autores 2018

Assim, o diagrama de grafo para o Problema de Menor Caminho aplicado neste estudo, pode ser visualizado na Figura 2, a seguir:

Figura 2- Diagrama de Garfo do problema estudado

Fonte: Autores 2018

Após a coleta de dados da turnê, buscaram-se as informações dos valores médios das viagens entre o ponto de partida e destino, com a intenção de ter as informações matematicamente necessárias para a modelagem do problema para assim otimizar o custo da rota entre as apresentações.

3.2 APLICAÇÃO DA MATRIZ DE PREÇO MÉDIO

A matriz representada na tabela 2 agrupou-se as informações em relação aos valores das passagens aéreas, com isso à uma melhor visualização, para que a modelagem da função objetiva e suas restrições sejam formuladas de forma simples e objetiva no software LINDO.

Tabela 2: Matriz de valor médio das passagens aéreas

PREÇO MÉDIO (R\$)							
ORIGEM / DESTINO	A	B	C	D	E	F	G
A	0	8500	9000	10000	11000	12000	0
B	0	0	1800	1200	1500	3800	11500
C	0	0	0	1950	1450	1500	14000
D	0	0	0	0	1500	1400	12000
E	0	0	0	0	0	1700	15000
F	0	0	0	0	0	0	18000
G	0	0	0	0	0	0	0

Fonte: Autores 2018

3.3 ELABORAÇÃO DO MODELO MATEMÁTICO

Com os dados demonstrados na matriz foi elaborado a modelagem do problema representado matematicamente através da equação a abaixo:

Min

$$8500x_{AB} + 9000x_{AC} + 10000x_{AD} + 11000x_{AE} + 12000x_{AF} + 1800x_{BC} + 1200x_{BD} + 1500x_{BE} + 3800x_{BF} + 11500x_{BG} + 1950x_{CD} + 1450x_{CE} + 1500x_{CF} + 14000x_{CG} + 1500x_{DE} + 1400x_{DF} + 12000x_{DG} + 1700x_{EF} + 15000x_{EG} + 18000x_{FG}$$

St

$$x_{AB} - x_{AC} - x_{AD} - x_{AE} - x_{AF} = 1$$

$$x_{BC} - x_{BD} - x_{BE} - x_{BF} - x_{BG} = 1$$

$$x_{CD} - x_{CE} - x_{CF} - x_{CG} = 1$$

$$x_{DE} - x_{DF} - x_{DG} = 1$$

$$x_{EF} - x_{EG} = 1$$

$$x_{FG} = 1$$

end

Após a formulação do problema aplicou-se o modelo no software no LINDO, os resultados obtidos foram dados em formato de relatório onde deve-se se atentar aos pontos:

O resultado “1” representado no campo “VALUE”, indica para qual aeroporto a banda deve seguir. Por exemplo, na viagem “x_{AB}”, a letra “A” representa a origem e a letra “B” o destino, e assim sucessivamente.

No LINDO o campo “OBJECTIVE FUNCTION VALUE” refere-se à solução ótima para o problema, ou seja, o menor custo que será gasto com passagens aéreas para realizar a turnê.

4.RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com o auxílio do Software LINDO, a modelagem matemática demonstrada anteriormente foi aplicada ao software, e, em seguida, obteve-se a solução ótima como ilustrado na figura 3, onde é possível visualizar a solução ótima do o problema no campo campo “OBJECTIVE FUNCTION VALUE”, e conseqüentemente a rota ser seguida para que as apresentações da banda tenha o menor custo para se locomover entre as cidades,

Esta representação dentro do relatório se dá através do número “1” o qual indica a saída de um aeroporto de origem até um aeroporto de destino, sendo esta a solução ótima encontrada pelo LINDO.

Figura 3- Relatório obtido pela solução


```

LP OPTIMUM FOUND AT STEP      0

      OBJECTIVE FUNCTION VALUE
    1)      33450.00

      VARIABLE            VALUE            REDUCED COST
      XAB                1.000000            0.000000
      XAC                0.000000           17500.000000
      XAD                0.000000           18500.000000
      XAE                0.000000           19500.000000
      XAF                0.000000           20500.000000
      XBC                1.000000            0.000000
      XBD                0.000000            3000.000000
      XBE                0.000000            3300.000000
      XBF                0.000000            5600.000000
      XBG                0.000000           13300.000000
      XCD                1.000000            0.000000
      XCE                0.000000            3400.000000
      XCF                0.000000            3450.000000
      XCG                0.000000           15950.000000
      XDE                1.000000            0.000000
      XDF                0.000000            2900.000000
      XDG                0.000000           13500.000000
      XEF                1.000000            0.000000
      XEG                0.000000           16700.000000
      XFG                1.000000            0.000000

      ROW      SLACK OR SURPLUS      DUAL PRICES
    2)                0.000000       -8500.000000
    3)                0.000000       -1800.000000
    4)                0.000000       -1950.000000
    5)                0.000000       -1500.000000
    6)                0.000000       -1700.000000
    7)                0.000000      -18000.000000

      NO. ITERATIONS=          0
  
```

Fonte: Software LINDO

Com base no relatório extraído pelo software LINDO e possível representar através da Figura 4 o melhor caminho para o deslocamento da banda entre as cidades que aconteceram as apresentações. Onde o valor ótimo para o descolamento entre aeroportos de destino foi o valor de R\$ 33.450.00.

Figura 4- Representação em Diagrama da solução ótima do problema estudado

Fonte: Autores 2018

O relatório gerado pelo software LINDO indica a solução ótima para o deslocamento da banda entre as cidades que aconteceram as apresentações, com o custo de R\$ 33.450,00 seguindo a ordem de shows: Buenos Aires na Argentina, no Brasil, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e por último em Uberlândia, e retornaram para o Canadá

Segundo site oficial da banda canadense “Depois da Argentina, a banda desembarca no Brasil para cinco apresentações. O primeiro show em Porto Alegre. Depois disso os canadenses se apresentarão em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e finalizarão a turnê na América do Sul com um show em Uberlândia” (CALMON, 2018). O site não disponibiliza valores relacionados a turnê.

5. CONCLUSÃO

Este estudo analisou a aplicabilidade das técnicas da pesquisa operacional para avaliar uma roteirização de uma banda canadense em turnê na América do Sul, onde os pontos-chaves foram o funcionamento da programação linear aplicada no software LINDO.

A pesquisa buscou apresentar de forma clara os dados e os objetivos sobre como seria realizado as apresentações da banda em questão, e suas rotas preestabelecidas pelos organizadores da turnê, foram levantados dados referentes ao custo das passagens aéreas para o deslocamento dos artistas com intuito de se obter a minimização do custo entre as apresentações nas 6 cidades.

Com o levantamento das informações foi aplicada técnicas de pesquisa operacional e programação linear, modelando-se o problema de acordo com os dados obtidos, o método utilizado para a resolução do problema foi o de menor caminho e, em seguida, aplicou-se o modelo no software LINDO, onde foi possível encontrar a solução para a problemática apresentada.

Após a aplicação do modelo no software LINDO foi possível identificar que a rota já definida pelos produtores da turnê da banda coincide com a rota ótima indicada pelo relatório do software LINDO.

Por fim, pode-se analisar através deste estudo a aplicabilidade da pesquisa operacional e programação linear por meio de software específico, de fácil funcionamento, acessibilidade e de baixo custo, com capacidade de resolver modelos matemáticos de forma viável e objetiva sempre que possível.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos orientadores deste trabalho, por nos transmitirem os conhecimentos necessário para realizarmos a pesquisa, a qual se tornou de extrema importância para nosso intelecto em relação à aos processos decisórios e aplicabilidade da PO (Pesquisa Operacional).

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, Cidália et al. Estudo de Caso. **Métodos de Investigação em Educação. Instituto de Educação e Psicologia**, Universidade do Minho, 2008. Disponível em: <http://grupo4te.com.sapo.pt/estudo_caso.pdf>. Acesso em: 01/05/18
- ARENALES, M.; ARMENTANO, V.; MORABITO, R.; YANASSE, H. **Pesquisa Operacional para cursos de engenharia**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007
- CAIXETA FILHO, J.V.; GAMEIRO, A.H. **Transporte e logística no sistema agroindustrial**. Piracicaba: Atlas, 2004.
- CARDOSO, Andréa. **Fundamentos da Pesquisa Operacional**. Universidade Federal de Alfenas (Unifal), 2011. Disponível em: <http://www.revistaespacios.com/a14v35n11/14351112.html>. Acesso em: 17 de nov. 2015
- CORRAR, L. J.; THEÓPHILO, C. R.; BERGMANN, D. R. **Pesquisa Operacional para decisão em contabilidade e administração**. São Paulo: Atlas, 2007.
- HILLIER, F. S.; LIEBERMAN, G. J. **Introdução à pesquisa operacional**. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.
- CALMON, B: **CATEGORY ARCHIVES: CATEGORY ARCHIVES: TURNÊ SIMPLE PLAN INICIA TURNÊ DA AMÉRICA DO SUL NA ARGENTINA**, 2018 disponível em: <https://guiadamonografia.com.br/citacao-de-site-e-artigo-da-internet/>. Acesso em 10/06/18.
- HILLIER, F. S. **Introdução a Pesquisa Operacional**. 8º ed São Paulo. 2006.
- LACHTERMACHER, G. **Pesquisa operacional na tomada de decisões: Modelagem em Excel**. 3º ed. Rio de Janeiro. 2007, 142 -144 p.
- LUCCHESI, C. L. **Introdução à teoria dos grafos**. Rio de Janeiro: Instituto de matemática pura e aplicada. 1979, 152 p.
- MOREIRA, D. A. (Ed.). **Pesquisa Operacional**. São Paulo: Cengage Learning, 2011.
- MOREIRA, D. A. **Pesquisa Operacional – Curso Introdutório**. 2. ed rev. São Paulo: Cengage Learning, 2010.

Moritz, Gilberto de Oliveira. **Processo decisório** / Gilberto de Oliveira Moritz e Maurício Fernandes Pereira. – 3. ed. – Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração /UFSC, 2015.

PINTO, D. C; SCHRAMM, F. **Otimização do planejamento da produção de uma indústria de calçados. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO**, 25, 2005, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: 2005. p. 1-8.

SANTOS, Marcos. **Simulação da Operação de um Sistema Integrado de Informações para o atendimento pré-hospitalar de emergência no município do Rio de Janeiro**. Dissertação de M.Sc., COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil, 2013.

SOUZA, J. F. M. **Software de Otimização: Manual de Referência**. Ouro Preto, 2004.

VASCONCELOS, S. A; PEIXOTO, G. R. G; ALMEIDA, W. S. DE; BARROS, C. V. DE; BACHEGA, S. J. **APLICAÇÃO DO PROBLEMA DO CAMINHO MAIS CURTO PARA OTIMIZAÇÃO DE ROTA UM FRIGORIFICO**.

Disponível em: https://sienpro.catalao.ufg.br/up/1012/o/Sarah_Arag%C3%A3o_Vasconcelos.pdf. Acesso em 01de maio. 2018